

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYADA MAHALLIY HOKIMYAT ORGANLARINING O‘RNI”

Temirova Svetlana Vladimorovna

Toshkent davlat transport universiteti katta o‘qituvchisi

E-mail:sveta@gmail.com

Annotatsiya:

Mazkur maqolada Konstitutsiyaning roli, shuningdek, ushbu jarayonda mahalliy hokimiyat organlarining o‘rni konstitutsiya moddalari asosida tushuntirilgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqimiz siyosiy-huquqiy tafakkurining yorqin ifodasi sifatida demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etish, aholining erkin va obod turmushini ta‘minlash, mamlakatning xalqaro maydondagi obro‘- e‘tiborini yuksaltirish hamda barcha sohalarda islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi - inson qadrini ulug‘lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi jamiyat va davlat hayotini yangi bosqichga ko‘tarishning kafolati.

Kalit so‘zlar: Demokratiya, Konstitutsiya, qadr-qimmat, erkinlik, huquq, burch, qonun, jamiyat, inson, jamiyat .

Kirish.

Hozirgi kundagi jamiyatimizning hayot tarzida huquqiy davlat tuzish va uning tuzilish shakllarini fuqarolik jamiyati hayotida o‘rin toptirishga asoslanganligi, huquqiy davlat g‘oyasini ilgari surishga ahamiyat berib kelinmoqda.⁵⁷ Xalqaro huquqiy tajribalarga asoslangan holda huquqiy davlatda davlatning quyidagi prinsiplar asosida faoliyat yurgizishi va amal qilishi shart hisoblanadi: xalq suvereniteti, shaxsning huquq va erkinliklarining hech kim buza olmasligi, shu jumladan, davlat tomonidan ham har qanday hollarda fuqarolarning ma‘nfatlariga zid holda ish olib bormaslik, Konstitutsiya va qonunning ustunligi, hokimiyatning bo‘linishi tamoyiliga amal qilish, sudlarning mustaqilligi, xalqaro huquq normalarining milliy huquq normalaridan ustun

⁵⁷ “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (2014-yil 2-sentyabr, 2023-yilda o‘zgartish va qo‘shimchalar bilan)

bo'lishi kabi normalarga asoslangan holda bo'lishi barcha qonun, hujjatlarda belgilab qo'yilgan. Bizning huquqiy davlatda eng oliy qadriyat inson hisoblanadi. Davlat faqat huquq normalarini yaratib qolmay, o'zi ham ularga amal qilishi huquqiy davlatning eng muhim xususiyatidir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining muqaddimasida Biz, O'zbekistonning yagona xalqi, inson huquq va erkinliklariga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, davlat suvereniteti prinsiplariga sodiqligimizni tantanali ravishda e'lon qilib, demokratiya, erkinlik va tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik g'oyalariga sadoqatimizni namoyon qilib, inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlatni, ochiq va adolatli jamiyatni barpo etish borasida hozirgi va kelajak avlodlar oldidagi yuksak mas'uliyatimizni anglagan holda, davlatchiligimiz rivojining uch ming yildan ziyod tarixiy tajribasiga, shuningdek jahon sivilizatsiyasiga beqiyos hissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizning ilmiy, madaniy va ma'naviy merosiga tayanib, mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko'paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan prinsip va normalariga asoslangan holda, O'zbekistonning jahon hamjamiyati, eng avvalo, qo'shni davlatlar bilan do'stona munosabatlarini hamkorlik, o'zaro qo'llab-quvvatlash, tinchlik va totuvlik asosida mustahkamlash hamda rivojlantirishga intilib, fuqarolarning munosib hayot kechirishini, millatlararo va konfessiyalararo totuvlikni, ko'p millatli jonajon O'zbekistonimizning farovonligini va gullab-yashnashini ta'minlashni maqsad qilgan holda, deb ta'kidlab o'tilgan.⁵⁸ Davlat va jamiyat hayotini yangi bosqichga ko'tarishda mahalliy hokimiyat organlarining o'rnini beqiyosdir. Shuni inobatga olgan holda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 5-bo'limi 21-bobi 120-127-moddalarida mahalliy davlat hokimiyati asoslari o'z ifodasini topgan. Konstitutsiyaga asosan mamlakatimizda mahalliy miqyosda ikki turdagi, ya'ni vakillik davlat hokimiyati va ijro hokimiyati organlari mavjud. Konstitutsiyaning 120-moddasiga binoan, "Viloyatlar, tumanlar va shaharlarda (tumanga bo'ysinadigan shaharlardan tashqari) xalq deputatlari Kengashlari hokimiyatning vakillik organi bo'lib, ular davlat va fuqarolarning manfaatlarini ko'zlab o'z vakolatlariga taalluqli masalalarni hal etadilar". O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 120-moddasiga asosan xalq deputatlari Kengashlarining vakolat muddati 5 yil etib belgilangan. 121-moddada esa viloyat, tuman va shahar hokimi tegishli xalq deputatlari Kengashiga viloyat, tuman, shahar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining eng muhim va dolzarb masalalari yuzasidan hisobaotlar taqdim etishi, ular bo'yicha xalq deputatlari Kengashi tomonidan tegishli

⁵⁸ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023 yil yangi tahriri)

qarorlar qabul qilinishi belgilab qo'yilgan. Mahalliy hokimiyat organlari o'z hududida hududni iqtisodiy-ijtimoiy va madaniy rivojlantirishga rahbarlik qiladi. Mahalliy Kengashlar hududni rivojlantirishning istiqbolga mo'ljallangan dasturlarini, tuman, shaharning bosh rejasi va uni qurish qoidalarini tasdiqlaydi. Mahalliy Kengashlar va hokimlar O'zbekiston Respublikasi mulki konstitutsiyasi - inson qadrini ulug'lash, erkin va farovon hayotimiz kafolati bo'lgan davlat mulki obyektlariga nisbatan ishlab chiqarish va ijtimoiy obyektlarni samarali joylashtirish, tabiiy va mehnat resurslaridan oqilona foydalanish, atrofmuhitni muhofaza qilish, aholini ijtimoiy himoya qilish kabi sohalarda nazoratni amalga oshiradilar. Bundan tashqari, xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar Kengashi davlat mulkini chegaralash natijasida o'ziga berilgan yoki qonunlarga muvofik o'zi sotib olgan obyektlarga nisbatan mulkdor vakolatlarini to'liq amalga oshiradi. Vakillik organlari, hokimlar o'z mulklarini qonunga zid bo'lmagan tartibda vaqtincha foydalanish yoki doimiy egalik qilish uchun boshqa shaxslarga berish huquqiga ega. Mahalliy organlar bu huquqdan o'z hududida ishlab chiqarishni rivojlantirish, aholining turmush farovonligini oshirish maqsadida foydalanadilar. Viloyat, shahar hokimi korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, dehqon xo'jaliklari va fuqarolarga egalik qilish, foydalanish uchun ijaraga yer berishga, bu subyektlarning yerga egalik qilish va yerdan foydalanish huquqini to'xtatib qo'yishga, shuningdek yerlarni olib qo'yishga haqli bo'lib, uning bu xususda qabul qilgan qarorlari tegishli xalq deputatlari Kengashi tomonidan tasdiqlanadi. Mahalliy hokimiyat organlari o'z hududida sanoat, qurilish, aloqa vositalari, qishloq xo'jaligi aholiga xizmat ko'rsatish sohalari, ijtimoiy va madaniy sohalarga rahbarlikni amalga oshiradilar. Ushbu organlarning rahbarlarini lavozimga tayinlash, lavozimdan ozod qilish, shu organlarning faoliyatini nazorat qilish, ularning hisobotlarini eshitish mahalliy hokimiyat organlarining vakolatiga kiradi. Mahalliy hokimiyat organlarining mahalliy byudjetni shakllantirish va uni ijro etish, mahalliy soliqlar, yig'imlarni belgilash, byudjetdan tashqari jamg'armalarni hosil qilish vazifasi hududning iqtisodiy rivojlanishida, fuqarolarning turmush sharoitini yaxshilashda, davlat organlarini saqlab turishda zarur moddiy bazani vujudga keltirishga qaratilgan.⁵⁹

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, Konstitutsiyada belgilangan ustuvor g'oyalarni ro'yobga chiqarish borasida qabul qilingan qonun hujjatlari davlatimiz mustaqilligi, xalqimizning tinch-osuda hayoti, fuqarolarimizning huquq va erkinliklari kafolati, yurtimizda bozor munosabatlari hamda xususiy mulk ustuvorligiga

⁵⁹ R. Xodjajev, "Demokratik islohotlar jarayonida mahalliy hokimiyatni takomillashtirish" Toshkent: Sharq, 2021.

asoslangan demokratik huquqiy davlat, kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qilmoqda. Shunday ekan, jonajon vatanimizning bosh qomusi bo‘lgan Konstitutsiyani o‘rganish va unga chuqur hurmat bilan qarash har birimizning yuksak fuqarolik burchimizdir.⁶⁰

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (2014-yil 2-sentyabr, 2023-yilda o‘zgartish va qo‘shimchalar bilan)
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023 yil yangi tahriri)
3. R. Xodjayeov, “Demokratik islohotlar jarayonida mahalliy hokimiyatni takomillashtirish” Toshkent: Sharq, 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning parlament va xalqaro minbarda so‘zlagan nutqlari (2020–2023 yillar) Konstitutsiyaviy islohotlar va mahalliy hokimiyat organlari vakolatlarini kengaytirish haqidagi ma’ruzalar.
5. Xasanov O. “Mahalliy hokimiyat tizimini takomillashtirish muammolari”. Toshkent, 2022.
6. “Davlat boshqaruvi: amaliyot va istiqbollar”, Ilmiy jurnal, 2023-yil.
7. Yusupova M. “Hududiy rivojlanishda hokimiyat organlarining roli”. Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2020.

⁶⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning parlament va xalqaro minbarda so‘zlagan nutqlari (2020–2023 yillar) Konstitutsiyaviy islohotlar va mahalliy hokimiyat organlari vakolatlarini kengaytirish haqidagi ma’ruzalar.